

2019-2023 YILLARDA HUDUDLAR DARAJASIDA KO'RSATILGAN AVTOTRANSPORT XIZMATLARI HAJMI TAHLILI

Xamdam Sa'dulloevich Matyakubov
TMC Instituti Iqtisodiyot kafedrasida o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Respublikaning transport tizimi temir yo'l, avtomobil yo'llari, zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan temir yo'l vokzallari, stantsiyalari, bekatlari, yuk omborlari, pristanlar, havo flotining yirik aerovokzallari va boshqa infratuzilma bo'linmalarini qamraydigan xalq xo'jaligi kompleksini tashkil etadi. Transport tizimi mamlakat iqtisodiyotining muhim bir bo'lagi sifatida qaraladi, transport tizimini tashkil etuvchisi sifatida ko'riladigan avtotransport turi qisqa masofalarda yuk va yo'lovchilar tashishda beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan transport turi hisoblanadi. Ushbu maqolada statistika ma'lumotlaridan keng foydalangan holda ma'lumotlar tahliliga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Transport tizimi, transport turlari, avtomobil transporti, yuk tashish, yo'lovchilar tashish, ko'rsatilgan avtotransport xizmatlari, avtotransport xizmatlari hajmi, jamoat transporti vositalari, yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish, transport sohasini raqamlashtirish, xalqaro avtobus yo'nalishlari, yuk avtotransport vositalari.

ABSTRACT

The transport system of the republic constitutes a national economic complex that includes railways, highways, railway stations, stations, depots equipped with modern equipment, cargo warehouses, piers, large air terminals of the air fleet and other infrastructure units. The transport system is considered an important part of the country's economy, and the type of motor transport, which is considered the organizer of the transport system, is a type of transport that is of incomparable importance in transporting goods and passengers over short distances. This article focuses on data analysis using extensive statistical data.

Keywords: Transport system, types of transport, road transport, freight transport, passenger transport, provided motor transport services, volume of motor transport

services, public transport vehicles, monitoring and control of passenger transport, digitalization of the transport sector, international bus routes, freight vehicles

Kirish

Avtotransport korxonalarini tashish jarayonida asosiy sub'ekt sifatida ishtirok etadi. Ko'rsatilayotgan avtotransport xizmati sifatini jahon andozalari darajasiga olib chiqish va ish samaradorligini oshirish bo'yicha Respublikamizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-martdagi PQ-4230-sonli "Yuk va yo'lovchi tashish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga binoan transport xizmati ko'rsatishni tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish, mulkchilikning barcha shakllaridagi tashuvchilar uchun raqobat muhitini hamda qulay shart-sharoitlarni yaratish va Respublikaning transport-tranzit salohiyatini oshirish borasida ko'plab maqsad va vazifalar belgilangan¹³.

Qarorning 2-punktida 2019-yil 1-apreldan boshlab yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasida ijara shartnomalarini tasdiqlash uchun amaldagi davlat boji miqdori ikki marotaba kamaytirilishi belgilab qo'yilgan.

Qaror asosida "Yo'lovchi va yuk tashishni yanada rivojlantirish" bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi va shu asosida sohani rivojlantirish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Shu o'rinda Respublikamiz miqyosida turli transportlarda yuk va yo'lovchi tashish aylanmasi bo'yicha statistika agentligi taqdim etgan ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2024-yil I-yarim yilligida avtotransport orqali 26,0 trln so'mlik xizmatlar ko'rsatilgan.

Yo'lovchi tashish hajmi 3,3 mlrd nafarni tashkil etib, shundan avtotransportning ulushi 3,1 mlrd yo'lovchini tashkil etdi.

Bu davrda 703,6 mln tonna yuk tashildi, avtotransport hissasi 667,5 mln tonnani tashkil etdi.

¹³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yuk va yo'lovchi tashish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 6-martdagi PQ-4230-son qarori

Bugungi kunda avtomobil transportida yo'lovchi tashuvchi jami 238 554 ta avtotransport vositalarida yo'lovchi tashish xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda, shundan 39 572 tasi jamoat transportida harakatlanadi.

Jamoat transporti vositalari soni: 39 572 ta, shundan 7 826 tasi (19,8 foiz) avtobus, 4 020 tasi (10,2 foiz) mikroavtobus, 27 726 tasi (70,1 foiz) yengil mashina va "Damas" (27 062) rusumli avtotransportlar. Shuningdek, 195 135 ta o'zini o'zi band qilgan va 3 847 ta YATT jami 198 982 ta yengil avtomashinalar yo'nalishsiz taksi faoliyatida xizmat ko'rsatmoqda.

2024 yilning yanvar-iyun oylari jamoat transportini rivojlantirish uchun 122 ta yangi avtobus hamda 259 ta mikroavtobus olib kelinib, yo'lovchi tashish yo'nalishlariga joylashtirildi.

Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining (ETTB) "Yashil shaharlar" dasturi doirasida, 6 dona elektrobus xarid qilinib, Samarqand shahrini "Boqiy shahar" majmuasi bilan bog'lovchi yo'nalishda faoliyat ko'rsatmoqda.

Respublikada 3 703 ta yo'lovchi tashish yo'nalishlari, shundan 1 466 ta avtobus va 2 237 ta yo'nalishli taksi (1 884 ta yengil va 353 ta mikroavtobus) mavjud.

Yo'nalishlar bo'yicha 2 961 ta (1 024 ta avtobus hamda 1 937 ta yo'nalishli taksi) tender kontraktlari mavjud bo'lib, 38 114 ta (6 029 ta avtobus, 3 336 ta mikroavtobus va 28 749 ta yengil) avtotransport vositalari biriktirilgan.

"Yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish" davlat muassasalari tashkil qililib, 174 ta yo'nalishlar dasturiy ta'minotga kiritilishi ta'minlandi.

Tashuvchilar tomonidan yo'nalish ko'rsatkichlari bajarilishini monitoring qiluvchi va baholovchi tizimi joriy qilindi.

Respublika bo'yicha jami 10 ta, shundan 7 ta avtostansiyada (Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, Xorazm va Toshkent viloyatlari) yangidan qurish ishlari boshlandi va 3 ta avtostansiyada (Qashqadaryo, Toshkent va Farg'ona viloyatlari) qayta rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi.

Bundan tashqari, jami 205 ta avtobus bekati yangidan qurildi va qayta rekonstruksiya qilindi. Shaharlararo yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish uchun 99 ta yo'nalish mavjud bo'lib, ulardan 50 tasi Toshkent shahrining hududlar bilan bog'laydi va mazkur yo'nalishlarda haftasiga 868 ta avtobus qatnovi amalga oshiriladi. Qolgan 49 tasi esa viloyatlararo bo'lib, ularda haftasiga 2 366 ta avtobus qatnovlari amalga oshiriladi.

Xalqaro avtobus yo'nalishlari soni 37 tani tashkil qilib, Rossiya (6 ta), Tojikiston (4 ta), Qirg'iziston (7 ta), Qozog'iston (20 ta) qatnovchi avtobuslarda o'tgan yilda o'rtacha 212 mingta yo'lovchilarga xizmat ko'rsatilgan.

2024 yilning yanvar-iyun oylarida 2 ta yangi xalqaro yo'nalish faoliyati tashkil qilindi.

Xalqaro avtobus yo'nalishlari sonini 43 taga yetkazish (6 ta yangi muntazam yo'nalishlar ochiladi) qatnovchi avtobuslarda joriy yil yakunigacha 450 mingtadan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish belgilangan.

Bugungi kunda mamlakatimiz 40 dan xorijiy davlat bilan xalqaro avtomobil tashuvlari to'g'risida hukumatlararo bitim imzolangan bo'lib, ulardan 34 ta davlat bilan ruxsatnoma ayirboshlash tizimi yo'lga qo'yilgan¹⁴.

Transport xizmatlarining eng katta ulushi avtomobil transportida yuk va yo'lovchilarni tashish bo'yicha xizmatlarga to'g'ri keladi.

Temir yo'l transporti sohasida

Temir yo'l transportida yo'lovchilarni tashish bo'yicha mavjud 31 ta mahalliy va 7 ta xalqaro yo'nalishda kuniga o'rtacha 25 mingdan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatilmoqda.

Mazkur yo'nalishlarda 45 ta yo'lovchi poyezdlari harakatlanib, shundan, 6 tasi yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlar (Afrosiyob), 5 tasi tezyurar (Andijon, Sharq, Nasaf) va 11 tasi yo'lovchi poyezdlari, 16 tasi shahar atrofida harakatlanuvchi hamda 7 tasi xalqaro poyezdlar.

Ma'lumot uchun. Afrosiyob elektropoyezdi "Toshkent-Buxoro-Toshkent" yo'nalishida har kuni 3 ta, "Toshkent-Qarshi-Toshkent" yo'nalishida haftasiga 10 ta, "Toshkent-Samarqand-Toshkent" yo'nalishida har kuni 1 ta hamda "Toshkent-Shahrisabz-Toshkent" yo'nalishida haftasiga 1 ta tashuvlarni amalga oshirmoqda. Afrosiyob elektropoyezdlari kuniga o'rtacha 4 ming nafar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda.

"Shovot-Qorao'zak" yangi temir yo'l liniyasini hamda Amudaryo daryosi ustidan o'tuvchi temir yo'l va avtomobil yo'li qo'shma ko'prigi foydalanishga topshirildi.

Transport sohasini raqamlashtirish: Transport vazirligining "Uztrans" axborot tizimi "Raqamli hukumat" tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasiga

¹⁴ https://api-portal.gov.uz/uploads/1503baae-a1ed-17ed-997b-68b9783a7cc2_media_.pdf

integratsiya qilindi. Natijada, transport va logistika sohasida “Tartibga solish qumdoni” maxsus huquqiy rejimini joriy etish bo‘yicha so‘rovnomalarni ko‘rib chiqishda ariza beruvchining ta’sis hujjatlari va moliyaviy hisobotlarini so‘rab olish imkoniyati yaratildi. “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali”da transport va logistika sohasida tartibga solish qumdoni bo‘yicha davlat xizmati ishga tushirildi. “ATTO” mobil ilovasi tarkibida avtobuslarning harakatiga oid ma’lumotlarni aks ettiruvchi modul yaratildi. Jamoat transportida yo‘l kira haqini to‘lashda avtomatlashtirilgan to‘lov tizimi Nukusda 40 ta avtobuslarga statsionar, Samarqandda 17 ta tramvaylarga va Xorazmda 9 ta trolleybuslarga mobil validatorlar o‘rnatildi.

1-rasm

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha amalga oshirilgan avtotransport xizmatlari hajmi dinamikasini kuzatadigan bo‘lsak quyidagi ma’lumotlarga ega bo‘lamiz (1-rasm):

1. 2020 yilda o‘tgan yilga nisbatan 3 trln so‘mga, ya’ni 12 foizga o‘shishni;
2. 2021 yilda esa 2020 yilga nisbatan 7,8 trln so‘mga, ya’ni 27 foizga o‘shishni;
3. 2022 yilda esa 2021 yilga nisbatan 5,4 trln so‘mga, ya’ni 15 foizga o‘shishni;
4. 2023 yilda esa 2022 yilga nisbatan 8,7 trln so‘mga, ya’ni 21 foizga o‘shishni

kuzatishimiz mumkin.

2019 yilni bazis davr sifatida qabul qilsak,

2020 yilda bazis davrga nisbatan 3 trln so‘mga, ya’ni 12 foizga o‘shishni;

2021 yilda bazis davrga nisbatan 10,8 trln so‘mga, ya’ni 42 foizga o‘shishni;

2022 yilda bazis davrga nisbatan 16,2 trln so‘mga, ya’ni 64 foizga o‘shishni;
2023 yilda bazis davrga nisbatan 24,9 trln so‘mga, ya’ni 98 foizga o‘shishni tashkil etgan

Avtotransport xizmatlari hajmi (yillik), mlrd.so‘m hisobida

1-jadval

Hududlar	2019	2020	2021	2022	2023
O‘zbekiston Respublikasi	25 527,5	28 474,1	36 253,3	41 726,8	50 395,9
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	80 7,5	86 0,5	11 59,4	12 75,4	15 57
Andijon viloyati	21 28,9	24 41,4	29 17,6	34 84,7	41 49,9
Buxoro viloyati	18 42,3	21 28,1	26 21,1	29 10,1	36 34,2
Jizzax viloyati	69 6	80 8,2	10 32,5	11 25,5	14 03,4
Qashqadaryo viloyati	18 90,7	21 11,8	27 95,3	32 45,7	38 77,2
Navoiy viloyati	80 0,1	86 5,9	11 09,7	13 15,7	16 16,7
Namangan viloyati	13 30,3	15 30,9	20 03,9	23 95,8	29 36
Samarqand viloyati	28 89,3	32 52,1	43 38,5	50 02,6	60 93,5
Surxondaryo viloyati	10 90	11 70,1	15 11,9	17 55,5	21 04,3
Sirdaryo viloyati	44 0,3	50 6,7	55 6,6	59 7,2	68 8,9
Toshkent viloyati	33 67,1	37 93,4	48 56,6	54 40,6	66 31,6
Farg‘ona viloyati	22 61,7	25 51,9	33 55,2	38 76,7	47 13,6
Xorazm viloyati	13 70,4	15 00,3	19 00,7	22 09,7	25 74
Toshkent shahri	46 05,9	49 47,1	60 91,6	70 90,5	84 13,9

1-jadvalga asosan, 2019-2023 yillar davomida amalga oshirilgan avtotransport xizmatlari hajmidagi o‘zgarishlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

2023 yilda 2019 yilga nisbatan Qoraqalpog‘iston Respublikasida 1,93 barobar, Andijon viloyatida 1,95 barobar, Buxoro viloyatida 1,97 barobar, Jizzax viloyatida 2,02

barobar, Qashqadaryo viloyatida 2,05 barobar, Navoiy viloyatida 2,02 barobar, Namangan viloyatida 2,21 barobar, Samarqand viloyatida 2,11 barobar, Surxondaryo viloyatida 1,93 barobar, Sirdaryo viloyatida 1,56 barobar, Toshkent viloyatida 1,97 barobar, Farg'ona viloyatida 2,08 barobar, Xorazm viloyatida 1,88 barobar, Toshkent shahrida 1,83 barobarga oshgan.

Avtotransport xizmatlari hajmini hududlar kesimida tahlili, % da

2-jadval

Hududlar	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	100	100	100	100	100
Qoraqalpog'iston Respublikasi	3,2	3,0	3,2	3,1	3,1
Andijon viloyati	8,3	8,6	8,0	8,4	8,2
Buxoro viloyati	7,2	7,5	7,2	7,0	7,2
Jizzax viloyati	2,7	2,8	2,8	2,7	2,8
Qashqadaryo viloyati	7,4	7,4	7,7	7,8	7,7
Navoiy viloyati	3,1	3,0	3,1	3,2	3,2
Namangan viloyati	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8
Samarqand viloyati	11,3	11,4	12,0	12,0	12,1
Surxondaryo viloyati	4,3	4,1	4,2	4,2	4,2
Sirdaryo viloyati	1,7	1,8	1,5	1,4	1,4
Toshkent viloyati	13,2	13,3	13,4	13,0	13,2
Farg'ona viloyati	8,9	9,0	9,3	9,3	9,4
Xorazm viloyati	5,4	5,3	5,2	5,3	5,1
Toshkent shahri	18,0	17,4	16,8	17,0	16,7

2-rasm

Avtotransport xizmatlari hajmini hududlar kesimida tahlili qilsak (2-rasm), Respublika hisobiga nisbatan Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Samarqand viloyatlarining ulushi ancha yuqori bo'lsa, Sirdaryo, Jizzax va Navoiy viloyatlarining ulushi past darajadiligini ko'rish mumkin. 2019-2023 yillar oralig'ida Respublika hisobiga nisbatan eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida mos ravishda 18,0; 17,4; 16,8; 17,0 va 16,7 foizni, eng past ko'rsatkich esa Sirdaryo viloyatida mos ravishda 1,7; 1,8; 1,5; 1,4 va 1,4 foizni tashkil etgan. Shu yillarda eng yuqori va eng past ko'rsatkich o'rtasidagi nisbat 10,5; 9,8; 10,9; 11,9 va 12,2 baravarni tashkil etgan.

Avtotransport xizmati ko'rsatishni yaxshilash yuzasidan Hukumat va tegishli Vazirliklar tomonidan qarorlar va bir qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-iyuldagi 636-son qaroriga muvofiq Avtomobil transportida yo'lovchilarni shaharda, shahar atrofida, shaharlararo, xalqaro, shuningdek, yuklarni xalqaro yo'nalishlar bo'yicha tashish faoliyatini litsenziyalash yuzasidan davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlangan bo'lib, mazkur Reglament avtomobil transportida yo'lovchilarni va yuklarni shaharda, shahar atrofida, shaharlararo va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha tashish faoliyatini litsenziyalash yuzasidan davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini belgilaydi.

Xulosa va takliflar:

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, transport tizimida avtomobil transporti hal qiluvchi ahamiyat kasb qiladi. Bu esa ushbu transport turi orqali tashish xizmatlari doirasini kengaytirishni taqozo qiladi.

Xalqaro yuk tashish xizmati ham muhim ahamiyatga ega. Bunda chegara postlari orqali yuk va yo'lovchilar o'tkazish qobiliyatini oshirish zarur.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 iyuldagi 636-sonli "Avtomobil transportida yo'lovchilarni shaharda, shahar atrofida, shaharlararo, xalqaro, shuningdek yuklarni xalqaro yo'nalishlar bo'yicha tashish faoliyatini litsenziyalash yuzasidan davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risida" qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 yanvardagi PQ-2724-sonli “Aholiga transport xizmati ko‘rsatish hamda shaharlar va qishloqlarda avtobuslarda yo‘lovchilar tashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori.
3. <https://stat.uz/uz/> Ochiq ma’lumotlar.